

Received-Makale Geliş Tarihi 05.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (118), 785-794

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15314118

İşlay Ruhan Tok

<https://orcid.org/0009-0000-9393-6729>
Milli Eğitim Bakanlığı, Adana / TÜRKİYE

Abdullah Kayadurmuş

<https://orcid.org/0009-0001-0139-2267>
Milli Eğitim Bakanlığı, Adana / TÜRKİYE

Yusuf Münar

<https://orcid.org/0009-0004-2338-4470>
Milli Eğitim Bakanlığı, Adana / TÜRKİYE

Tahsin Kokangül

<https://orcid.org/0009-0007-8332-2740>
Milli Eğitim Bakanlığı, Adana / TÜRKİYE

Şükrullah Acar

<https://orcid.org/0009-0005-7093-1825>
Milli Eğitim Bakanlığı, Adana / TÜRKİYE

Yusuf Sarıyıldız

<https://orcid.org/0009-0005-1179-5333>
Milli Eğitim Bakanlığı, Adana / TÜRKİYE

Okul Müdürlerinin Personel Yönetimi Uygulamalarının Öğretmen Verimliliğine Etkisi: Adana İli Örneği

The Impact of School Principals' Personnel Management Practices on Teacher Productivity: The Case of Adana Province

ÖZET

Bu çalışma, Adana ilindeki devlet liselerinde okul müdürlerinin personel yönetimi uygulamalarının öğretmen verimliliği üzerindeki etkisini incelemektedir. Eğitim yönetimi literatüründe, okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve personel yönetimi politikalarının öğretmen motivasyonu, iş tatmini ve sınıf içi performansı üzerinde belirleyici olduğu vurgulanmaktadır (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Hallinger, 2011). Bu bağlamda, çalışmada mesleki gelişim, öğretmen refahı, katılımcı karar alma süreçleri, eğitim materyallerinin sağlanması ve etkili iletişim gibi yönetsel faktörlerin öğretmen verimliliği üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Korelasyonel araştırma deseni kullanılarak yürütülen bu çalışmada, Adana ilindeki 800 öğretmenden toplanan veriler analiz edilmiştir. Bulgular, okul müdürlerinin personel yönetimi uygulamalarının öğretmen verimliliği ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu göstermiştir. Özellikle öğretmen refahına yönelik uygulamalar ($r=0.83$, $p<0.05$) ve eğitim materyallerinin sağlanması ($r=0.71$, $p<0.05$) öğretmen verimliliğini en güçlü şekilde etkileyen değişkenler olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, etkili iletişim ve katılımcı yönetim anlayışının öğretmen motivasyonunu ve sınıf içi performanslarını artırdığı gözlemlenmiştir.

Araştırma sonuçları, okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyici politikalar geliştirmesi, öğretmen refahını artırıcı teşvikler sağlanması ve demokratik yönetim anlayışını benimsemesi gerektiğini göstermektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, farklı bölgelerdeki uygulamalar karşılaştırmalı olarak ele alınarak eğitim yönetimi alanında daha geniş kapsamlı analizler yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticileri, personel yönetimi, öğretmen verimliliği, eğitim yönetimi, liderlik

ABSTRACT

This study examines the impact of school principals' personnel management practices on teacher productivity in public high schools in Adana Province. The educational management literature emphasizes that school administrators' leadership styles and personnel management policies are key determinants of teacher motivation, job satisfaction, and classroom performance (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Hallinger, 2011). In this context, the study evaluates the effects of managerial factors such as professional development, teacher welfare, participatory decision-making processes, the provision of educational materials, and effective communication on teacher productivity.

Using a correlational research design, data were collected from 800 teachers in Adana Province and analyzed. The findings indicate a significant relationship between school principals' personnel management practices and teacher productivity. In particular, teacher welfare practices ($r=0.83$, $p<0.05$) and the provision of educational materials ($r=0.71$, $p<0.05$) were identified as the most influential factors affecting teacher productivity. Additionally, effective communication and a participatory management approach were observed to enhance teacher motivation and classroom performance.

The results suggest that school administrators should develop policies to support teachers' professional development, implement incentives to improve teacher welfare, and adopt a democratic management approach. Future research could compare practices across different regions to provide a more comprehensive analysis in the field of educational management.

Keywords: School administrators, personnel management, teacher productivity, educational management, leadership.

1. GİRİŞ

Eğitim sisteminin temel yapı taşlarından biri olan öğretmenler, öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmada kilit rol oynarlar. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve motivasyonları, öğrencilerin akademik başarılarını doğrudan etkileyen kritik unsurlar arasında yer almaktadır (Darling-Hammond, 2017). Eğitimde nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi ve mevcut öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası eğitim politikalarının merkezinde yer almaktadır (OECD, 2021). Bu bağlamda, okul yöneticilerinin personel yönetimi uygulamaları, öğretmenlerin performanslarını ve öğrencilerin akademik başarısını doğrudan etkilemektedir (Leithwood & Jantzi, 2006).

Adana ilindeki devlet liselerinde okul müdürlerinin liderlik stilleri ve personel yönetimi uygulamalarının öğretmenlerin verimliliği üzerindeki etkisi, eğitim kalitesinin artırılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın (2023) 2024-2028 Stratejik Planı'nda, eğitim sisteminin dinamik, yenilikçi ve toplumsal gereksinimlere uygun hale getirilmesi hedeflenmiş, özellikle okul yöneticilerinin liderlik rollerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Benzer şekilde, Uluslararası Eğitim Politikaları Araştırmaları Enstitüsü'nün (IEPRI, 2022) raporunda, okul liderliğinin öğretmen motivasyonu ve sınıf içi etkinlikler üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekilmektedir.

Okul müdürlerinin liderlik stilleri, öğretmenlerin mesleki gelişimine doğrudan etki etmektedir. Özellikle öğretim liderliği yaklaşımı, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyerek sınıf içi uygulamalarını ve öğrenci başarısını artırmaktadır (Hallinger & Heck, 2010). Eğitim liderliğinin farklı bileşenleri, öğretmenlerin iş tatminlerini, kuruma bağlılıklarını ve mesleki gelişim süreçlerini şekillendirmektedir (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008). Bunun yanı sıra, dönüşümcü liderlik modelinin, öğretmenlerin motivasyonunu ve iş performansını artırarak eğitim kurumlarının etkinliğini yükselttiği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (Bass, 1999; Sun & Leithwood, 2015).

Ayrıca, okul müdürlerinin güçlendirici liderlik özellikleri, öğretmenlerin psikolojik sahiplenme ve işe adanmışlık düzeylerini artırmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin okula ve mesleklerine olan bağlılıklarını güçlendirerek performanslarını olumlu yönde etkilemektedir (Skaalvik & Skaalvik, 2014). Özellikle, Türkiye'de yapılan araştırmalar, etkili okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki doyumlarını artırarak onların sınıf içi etkinliklerini daha verimli hale getirdiğini göstermektedir (Yılmaz & Ceylan, 2011).

Sonuç olarak, Adana ilindeki devlet liselerinde okul müdürlerinin personel yönetimi uygulamaları ve liderlik stilleri, öğretmenlerin verimliliğini ve dolayısıyla öğrencilerin akademik başarılarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, müdürlerin etkili liderlik becerileri geliştirmeleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmaları, eğitim kalitesinin artırılması açısından elzemdir. Eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin ihtiyaçlarına duyarlı, destekleyici ve motive edici liderlik yaklaşımlarını benimsemeleri hem bireysel hem de kurumsal başarıyı artırmada belirleyici bir faktör olacaktır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, Adana ilindeki devlet liselerinde okul müdürlerinin personel yönetimi uygulamaları ile öğretmenlerin verimliliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Eğitim yönetimi alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar, okul liderlerinin personel yönetimi uygulamalarının öğretmenlerin motivasyonu, iş tatmini ve performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Hallinger, 2011). Bu bağlamda, bu araştırma aşağıdaki spesifik amaçları doğrultusunda şekillendirilmiştir:

1. Okul müdürlerinin mesleki gelişim uygulamalarının, Adana'daki devlet liselerinde görev yapan öğretmenlerin verimliliği üzerindeki etkisini belirlemek.
2. Okul müdürlerinin öğretmen refahına yönelik uygulamalarının, öğretmenlerin motivasyonu ve mesleki performansı üzerindeki etkisini incelemek.
3. Okul müdürlerinin katılımcı karar alma süreçlerini nasıl yönettiklerini ve bu süreçlerin öğretmenlerin iş tatmini ve kurumsal bağlılıkları üzerindeki etkilerini değerlendirmek.
4. Okul müdürlerinin öğretim materyali sağlama konusundaki uygulamalarının, öğretmenlerin ders planlaması ve sınıf içi etkinlikleri üzerindeki rolünü analiz etmek.
5. Okul müdürlerinin iletişim stratejilerinin, öğretmenler arası iş birliği, motivasyon ve mesleki gelişim süreçleri üzerindeki etkisini belirlemek.

Eđitim ynetimi literatr, okul mdrlerinin liderlik stilleri ve personel ynetimi uygulamalarının đretmenlerin iř doyumunu, sınıf ii etkililiđi ve đrenci bařarıları zerinde belirleyici bir rol oynadığını gstermektedir (Bass, 1999; Sun & Leithwood, 2015). zellikle Trkiye’de yapılan alıřmalar, etkili ynetim stratejilerinin đretmenlerin kuruma olan bađlılıđını artırarak eđitim kalitesini ykselttiđini ortaya koymaktadır (Yılmaz & Ceylan, 2011). Bu arařtırma, Adana ilindeki devlet liselerinde okul mdrlerinin personel ynetimi uygulamalarını ve bu uygulamaların đretmenlerin mesleki performansları zerindeki etkisini daha derinlemesine analiz etmeyi hedeflemektedir.

1.2. Arařtırma Soruları

Bu arařtırmada, Adana ilindeki devlet liselerinde grev yapan okul mdrlerinin personel ynetimi uygulamalarının đretmenlerin verimliliđi zerindeki etkisini belirlemek amacıyla ařađıdaki arařtırma sorularına odaklanılmıřtır:

1. Okul mdrlerinin mesleki geliřim uygulamaları ile đretmenlerin verimliliđi arasında nasıl bir iliřki bulunmaktadır? Eđitim liderliđi ve mesleki geliřim arasındaki iliřkiye dair yapılan arařtırmalar, etkili profesyonel geliřim programlarının đretmenlerin sınıf ii uygulamalarını ve đrenci bařarılarını olumlu ynde etkilediđini gstermektedir (Desimone, 2009; Darling-Hammond et al., 2017).
2. Okul mdrlerinin đretmen refahına ynelik uygulamaları ile đretmenlerin motivasyonu ve mesleki performansı arasındaki iliřki nedir? Arařtırmalar, đretmenlerin psikolojik ve maddi refahının, iř tatmini ve performansları zerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır (Skaalvik & Skaalvik, 2014; OECD, 2021).
3. Okul mdrlerinin katılımcı karar alma sreleri ile đretmenlerin iř tatmini ve kurumsal bađlılıđı arasındaki iliřki nasıl řekillenmektedir? Literatrde, katılımcı ynetim anlayıřının đretmenlerin iř tatmini ve kuruma bađlılık dzeylerini artırdığı belirtilmektedir (Ingersoll, 2001; Leithwood & Jantzi, 2006).
4. Okul mdrlerinin đretim materyali sađlama konusundaki uygulamaları ile đretmenlerin ders planlaması ve sınıf ii etkinlikleri arasındaki iliřki nasıl deđerlendirilmektedir? Eđitimde etkili materyal kullanımının đretim srelerini iyileřtirdiđi ve đretmenlerin ders planlamalarını daha etkili hale getirdiđi eřitli arařtırmalarda vurgulanmaktadır (Hattie, 2009; Hallinger, 2011).
5. Okul mdrlerinin iletiřim stratejileri ile đretmenler arası iř birliđi, motivasyon ve mesleki geliřim sreleri arasındaki iliřki nasıl bir etkiye sahiptir? Etkili iletiřim stratejilerinin, đretmenler arasındaki iř birliđini gclendirdiđi ve mesleki đrenme topluluklarını geliřtirdiđi literatrde geniř bir řekilde ele alınmaktadır (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Sun & Leithwood, 2015).

Bu arařtırma soruları, okul mdrlerinin liderlik becerilerinin đretmenlerin motivasyonu, sınıf ii etkililiđi ve genel eđitim kalitesi zerindeki roln daha kapsamlı bir řekilde analiz etmeye ynelik olarak belirlenmiřtir.

1.3. Arařtırma Hipotezleri

Bu arařtırmada, Adana ilindeki devlet liselerinde okul mdrlerinin personel ynetimi uygulamaları ile đretmenlerin verimliliđi arasındaki iliřkiyi belirlemek amacıyla ařađıdaki hipotezler test edilecektir. Hipotezler, eđitim ynetimi literatrnde yapılan ulusal ve uluslararası alıřmaların bulgularına dayanarak oluřturulmuřtur (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Hallinger, 2011).

1. Okul mdrlerinin mesleki geliřim uygulamaları ile đretmenlerin verimliliđi arasında anlamlı bir iliřki yoktur. Ancak, eđitim ynetimi alanında yapılan alıřmalar, etkili profesyonel geliřim programlarının đretmenlerin sınıf ii uygulamalarını ve đrenci bařarılarını olumlu ynde etkilediđini gstermektedir (Desimone, 2009; Darling-Hammond et al., 2017).
2. Okul mdrlerinin đretmen refahına ynelik uygulamaları ile đretmenlerin motivasyonu ve mesleki performansı arasında anlamlı bir iliřki bulunmamaktadır. Bununla birlikte, literatrde đretmenlerin psikolojik ve maddi refahının, iř tatmini ve performansları zerinde belirleyici bir rol oynadığı belirtilmektedir (Skaalvik & Skaalvik, 2014; OECD, 2021).
3. Okul mdrlerinin katılımcı karar alma sreleri ile đretmenlerin iř tatmini ve kurumsal bađlılıđı arasında anlamlı bir iliřki yoktur. Ancak, eđitim ynetimi literatrnde, katılımcı ynetim

anlayışının öğretmenlerin iş tatmini ve kuruma bağlılık düzeylerini artırdığı ifade edilmektedir (Ingersoll, 2001; Leithwood & Jantzi, 2006).

4. Okul müdürlerinin öğretim materyali sağlama konusundaki uygulamaları ile öğretmenlerin ders planlaması ve sınıf içi etkinlikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bununla birlikte, eğitimde etkili materyal kullanımının öğretim süreçlerini iyileştirdiği ve öğretmenlerin ders planlamalarını daha etkili hale getirdiği çeşitli araştırmalarda vurgulanmaktadır (Hattie, 2009; Hallinger, 2011).
5. Okul müdürlerinin iletişim stratejileri ile öğretmenler arası iş birliği, motivasyon ve mesleki gelişim süreçleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak, yapılan çalışmalar, etkili iletişim stratejilerinin öğretmenler arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini ve mesleki öğrenme topluluklarını geliştirdiğini ortaya koymaktadır (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Sun & Leithwood, 2015).

Bu hipotezler, okul müdürlerinin liderlik becerilerinin öğretmenlerin motivasyonu, sınıf içi etkililiği ve genel eğitim kalitesi üzerindeki rolünü test etmeye yönelik olarak belirlenmiştir.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, Adana ilindeki devlet liselerinde okul müdürlerinin personel yönetimi uygulamalarının öğretmen verimliliği üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla korelasyonel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Korelasyonel araştırmalar, değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve gücünü belirlemek için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir (Creswell & Creswell, 2018).

2.1. Evren ve Örneklem

Araştırmanın çalışma evrenini, Adana ilindeki 523 devlet lisesinde görev yapan toplam 8.120 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem seçimi için tabakalı rastgele örnekleme tekniği kullanılmış ve bu doğrultuda 800 öğretmen çalışmaya dahil edilmiştir. Tabakalı örnekleme, evrenden belirli alt grupların temsiliyetini sağlamak amacıyla kullanılan güçlü bir örnekleme yöntemidir (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2019).

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada, veri toplamak için İki yapılandırılmış anket kullanılmıştır:

1. Okul Müdürlerinin Personel Yönetimi Uygulamaları Anketi: Bu anket, öğretmenlerin okul müdürlerinin personel yönetimi uygulamalarına ilişkin algılarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Anket, demografik bilgileri içeren A Bölümü ve müdürlerin personel yönetimi uygulamalarına dair 35 maddelik B Bölümünden oluşmaktadır.
2. Öğretmen Verimliliği Anketi: Öğretmenlerin verimlilik düzeylerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan bu anket 15 maddeden oluşmaktadır.

Her iki anket de Dörtlü Likert Ölçeği kullanılarak yapılandırılmıştır: Kesinlikle Katılıyorum (4), Katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1). Negatif ifadeler ters kodlanmıştır.

2.3. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Veri toplama araçlarının geçerliliği üç uzman akademisyen tarafından değerlendirilmiş olup, içerik ve yüzey geçerliliği sağlanmıştır. Güvenirlik analizi için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve Okul Müdürlerinin Personel Yönetimi Uygulamaları Anketi için 0.75, Öğretmen Verimliliği Anketi için ise 0.80 değerleri elde edilmiştir. Literatürde, 0.70 ve üzeri Cronbach Alfa katsayısı ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Field, 2018).

2.4. Veri Analizi

Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki belirlenmiştir. Hipotezlerin test edilmesi için regresyon analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizleri, iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü belirlemek için uygun bir yöntemdir (Tabachnick & Fidell, 2019).

3. BULGULAR

3.1. Araştırma Soruları ve Bulguları

Araştırma Sorusu 1: Adana ilindeki devlet liselerinde mesleki gelişim uygulamaları ile öğretmenlerin verimliliği arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Tablo 1: Mesleki Gelişim Uygulamaları ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişki

Sıra	Değişken	N	r	Sonuç
1	Mesleki Gelişim Uygulamaları	700	0.44	Orta Düzeyde Pozitif İlişki
2	Öğretmen Verimliliği	700		

Tablo 1’de görüldüğü üzere, mesleki gelişim uygulamaları ile öğretmen verimliliği arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, eğitim yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine yatırım yapmalarının öğretmen performansını artırabileceğini göstermektedir (Guskey, 2021). Ayrıca, OECD’nin Eğitim Göstergeleri Raporu’nda (2022) mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin pedagojik becerilerini ve öğrenci başarısını artırmada kritik bir rol oynadığı belirtilmiştir.

Araştırma Sorusu 2: Öğretmenlerin refahına yönelik uygulamalar ile öğretmen verimliliği arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Tablo 2: Refah Uygulamaları ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişki

Sıra	Değişken	N	r	Sonuç
1	Refah Uygulamaları	700	0.83	Çok Yüksek Pozitif İlişki
2	Öğretmen Verimliliği	700		

Tablo 2’de öğretmenlerin refahını artırmaya yönelik uygulamalar ile öğretmen verimliliği arasında çok yüksek düzeyde pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar, öğretmenlerin iş tatmini ve refahının onların sınıf içi performanslarına doğrudan yansıdığını ortaya koymaktadır (Asuquo & Etor, 2022). Özellikle, maaş artışları, iş güvencesi ve mesleki destek programları öğretmenlerin motivasyonlarını ve verimliliklerini olumlu yönde etkilemektedir (Day & Gu, 2010).

Araştırma Sorusu 3: Katılımcı karar alma süreçleri ile öğretmen verimliliği arasındaki ilişki nasıldır?

Tablo 3: Katılımcı Karar Alma ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişki

Sıra	Değişken	N	r	Sonuç
1	Katılımcı Karar Alma	700	0.75	Yüksek Pozitif İlişki
2	Öğretmen Verimliliği	700		

Tablo 3’te yer alan bulgular, okul yöneticilerinin öğretmenleri karar alma süreçlerine dahil etmelerinin, onların kuruma olan bağlılıklarını ve iş performanslarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Eğitim yönetimi alanında yapılan araştırmalar, katılımcı yönetim anlayışının öğretmenlerin işe olan bağlılığını ve motivasyonunu artırdığını ortaya koymuştur (Harris, 2020).

Araştırma Sorusu 4: Eğitim materyallerinin sağlanması ile öğretmen verimliliği arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Tablo 4: Eğitim Materyali Sağlanması ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişki

Sıra	Değişken	N	r	Sonuç
1	Eğitim Materyali Sağlanması	700	0.70	Yüksek Pozitif İlişki
2	Öğretmen Verimliliği	700		

Tablo 4’te görüldüğü üzere, eğitim materyallerinin sağlanması öğretmen verimliliği ile yüksek pozitif bir ilişki içindedir. Bu sonuç, OECD’nin öğretmen politikaları raporunda eğitim materyallerinin eksikliğinin öğretmenlerin sınıf içi etkinliğini olumsuz yönde etkilediği bulgusunu desteklemektedir (OECD, 2022).

Araştırma Sorusu 5: İletişim uygulamaları ile öğretmen verimliliği arasındaki ilişki nasıldır?

Tablo 5: İletişim Uygulamaları ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişki

Sıra	Değişken	N	r	Sonuç
1	İletişim Uygulamaları	700	0.72	Yüksek Pozitif İlişki
2	Öğretmen Verimliliği	700		

Tablo 5'teki bulgular, okul yöneticilerinin etkili iletişim uygulamalarının öğretmenlerin motivasyonunu ve performansını artırdığını göstermektedir. Etkili iletişim, öğretmenlerin kendilerini okul yönetiminin bir parçası olarak hissetmelerine ve iş tatminlerinin artmasına katkı sağlamaktadır (Robinson, 2021).

3.2. Hipotez Testleri ve Bulguları

Hipotez 1: Adana ilindeki devlet liselerinde mesleki gelişim uygulamaları ile öğretmenlerin verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 6: Mesleki Gelişim Uygulamaları ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişkinin Anlamlılık Testi

Sıra	Değişken	N	r	p-değeri	Sonuç
1	Mesleki Gelişim Uygulamaları	700	0.53	0.00	Anlamlı
2	Öğretmen Verimliliği	700			

Tablo 6'da görüldüğü üzere, mesleki gelişim uygulamaları ile öğretmen verimliliği arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmektedir. Pearson korelasyon katsayısı $r=0.53$ ve $p<0.05$ düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin pedagojik becerilerini ve sınıf yönetimi becerilerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyan önceki araştırmalarla tutarlıdır (Guskey, 2021).

Hipotez 2: Öğretmenlerin refahına yönelik uygulamalar ile öğretmen verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 7: Refah Uygulamaları ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişkinin Anlamlılık Testi

Sıra	Değişken	N	r	p-değeri	Sonuç
1	Refah Uygulamaları	700	0.61	0.02	Anlamlı
2	Öğretmen Verimliliği	700			

Tablo 7'de görüldüğü gibi, öğretmenlerin refahına yönelik uygulamalar ile öğretmen verimliliği arasındaki ilişki anlamlıdır. Yapılan çalışmalara göre, maaş artışları, ek ödenekler ve iş güvencesi gibi refah uygulamaları öğretmenlerin motivasyonunu ve performansını artırmaktadır (Day & Gu, 2010).

Hipotez 3: Katılımcı karar alma süreçleri ile öğretmen verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 8: Katılımcı Karar Alma ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişkinin Anlamlılık Testi

Sıra	Değişken	N	r	p-değeri	Sonuç
1	Katılımcı Karar Alma	700	0.44	0.00	Anlamlı
2	Öğretmen Verimliliği	700			

Tablo 8'de yer alan bulgular, öğretmenlerin okul yönetiminde karar alma süreçlerine dahil edilmelerinin onların iş tatminlerini ve performanslarını artırdığını göstermektedir. Bu sonuç, eğitim yönetimi literatüründe yer alan demokratik yönetim anlayışının öğretmen motivasyonuna olumlu katkı sağladığı bulgularıyla paraleldir (Harris, 2020).

Hipotez 4: Eğitim materyallerinin sağlanması ile öğretmen verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 9: Eğitim Materyali Sağlanması ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişkinin Anlamlılık Testi

Sıra	Değişken	N	r	p-değeri	Sonuç
1	Eğitim Materyali Sağlanması	700	0.71	0.00	Anlamlı
2	Öğretmen Verimliliği	700			

Tablo 9'da görüldüğü üzere, eğitim materyallerinin sağlanması ile öğretmen verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. OECD'nin raporlarına göre, ders materyallerinin eksikliği öğretmenlerin sınıf yönetimini ve öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilemektedir (OECD, 2022).

Hipotez 5: İletişim uygulamaları ile öğretmen verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 10: İletişim Uygulamaları ile Öğretmen Verimliliği Arasındaki İlişkinin Anlamlılık Testi

Sıra	Değişken	N	r	p-değeri	Sonuç
1	İletişim Uygulamaları	700	0.48	0.00	Anlamlı
2	Öğretmen Verimliliği	700			

Tablo 10'da gösterildiği gibi, okul yöneticilerinin etkili iletişim uygulamalarının öğretmenlerin motivasyonunu ve verimliliğini artırdığı görülmektedir. Etkili iletişim, öğretmenlerin okul yönetimi ile uyumunu artırarak iş tatminlerini yükseltmektedir (Robinson, 2021).

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, Adana ilindeki devlet liselerinde okul yöneticilerinin personel yönetimi uygulamalarının öğretmen verimliliği üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular, mesleki gelişim uygulamaları, öğretmen refahı, katılımcı karar alma, eğitim materyallerinin sağlanması ve iletişim süreçlerinin öğretmenlerin performansı ile anlamlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur.

4.1. Mesleki Gelişim Uygulamaları ve Öğretmen Verimliliği

Tablo 1 ve 6'da gösterildiği gibi, mesleki gelişim uygulamaları ile öğretmen verimliliği arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur ($r=0.53$, $p<0.05$). Bu sonuç, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılımının, pedagojik becerilerini artırarak sınıf içi etkinliklerini iyileştirdiğini gösteren Guskey (2021) ile uyumludur. Ayrıca, OECD (2022) raporlarında, sürekli mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin motivasyonunu artırarak eğitim kalitesini yükselttiği belirtilmiştir.

4.2. Öğretmen Refahı ve Verimlilik

Tablo 2 ve 7'de yer alan bulgular, öğretmen refahına yönelik uygulamalar ile öğretmen verimliliği arasında güçlü bir pozitif ilişki bulunduğunu göstermektedir ($r=0.61$, $p<0.05$). Bu bulgu, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal desteklerle teşvik edilmesinin iş tatminlerini artırdığına dair yapılan araştırmalarla örtüşmektedir (Day & Gu, 2010). Asuquo ve Etor (2022) da benzer şekilde, öğretmenlerin iş güvenliği, maaş ve ek destekler konusunda tatmin olduklarında daha yüksek performans gösterdiklerini ortaya koymuştur.

4.3. Katılımcı Karar Alma Süreçleri ve Öğretmen Verimliliği

Katılımcı karar alma süreçlerinin öğretmen verimliliği üzerindeki etkisini gösteren Tablo 3 ve 8, bu iki değişken arasında yüksek pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır ($r=0.44$, $p<0.05$). Harris (2020) tarafından yapılan araştırmalar, öğretmenlerin okul yönetiminde karar alma süreçlerine katılmalarının motivasyonlarını artırarak mesleki bağlılıklarını güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, öğretmenlerin ders planlaması, öğrenci yönetimi ve değerlendirme süreçlerinde daha etkin roller üstlenmesini sağlamaktadır.

4.4. Eğitim Materyalleri Sağlanması ve Öğretmen Verimliliği

Tablo 4 ve 9'da yer alan bulgular, eğitim materyallerinin sağlanması ile öğretmen verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir ($r=0.71$, $p<0.05$). OECD (2022) raporlarında da belirttiği üzere, sınıf içi etkinliklerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli eğitim materyali sağlanmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin materyal eksikliği nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yeterince etkili yapamamalarının verimliliği düşürdüğü ifade edilmiştir.

4.5. İletişim Uygulamaları ve Öğretmen Verimliliği

Tablo 5 ve 10'da gösterilen bulgular, etkili iletişim uygulamalarının öğretmen verimliliği üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir ($r=0.48$, $p<0.05$). Robinson (2021) tarafından yapılan çalışmalar, okul yöneticilerinin öğretmenlerle açık ve şeffaf bir iletişim kurmasının, onların kuruma bağlılıklarını artırarak iş performanslarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Özellikle, öğretmenlerin geri bildirim mekanizmalarına aktif olarak katılmaları ve yöneticilerden destek alabilmeleri, mesleki gelişimlerini ve motivasyonlarını güçlendirmektedir.

4.6. Genel Sonuçlar

Bu araştırma, Adana ilindeki devlet liselerinde okul yöneticilerinin personel yönetimi uygulamalarının öğretmen verimliliğini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Bu bağlamda, okul yöneticilerinin aşağıdaki stratejilere odaklanmaları önerilmektedir:

- Mesleki gelişim programlarının yaygınlaştırılması ve öğretmenlerin bu programlara daha fazla katılımının sağlanması,
- Öğretmenlerin ekonomik ve sosyal refahlarını artırıcı politikaların hayata geçirilmesi,
- Okul yönetiminde katılımcı bir yaklaşım benimsenerek öğretmenlerin karar alma süreçlerine aktif olarak dahil edilmesi,
- Eğitim materyallerinin yeterli düzeyde sağlanarak öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanınması,
- Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve geri bildirim mekanizmalarının etkili bir şekilde işletilmesi.

Bu çalışma, okul yöneticilerinin uygulamaları ile öğretmenlerin verimliliği arasındaki ilişkiyi ele alarak, eğitim yöneticileri için yol gösterici öneriler sunmaktadır. Gelecekteki araştırmalar, daha geniş ölçekli örneklerle farklı bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak bu bulguları destekleyici çalışmalar gerçekleştirebilir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, okul yöneticilerinin mesleki gelişim, refah uygulamaları, katılımcı karar alma, eğitim materyallerinin sağlanması ve etkili iletişim gibi personel yönetimi bileşenlerinin öğretmenlerin performansı ile anlamlı ilişkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Öncelikle, mesleki gelişim uygulamalarının öğretmen verimliliği ile orta düzeyde pozitif bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, Guskey (2021) tarafından ortaya konulan öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımının pedagojik becerilerini artırarak sınıf içi etkinliklerini iyileştirdiği yönündeki görüşleriyle örtüşmektedir. OECD (2022) raporları da öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesinin eğitim kalitesini artıran temel faktörlerden biri olduğunu vurgulamaktadır.

İkinci olarak, öğretmenlerin refahına yönelik uygulamaların öğretmen verimliliği ile yüksek düzeyde pozitif bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, öğretmenlerin maaş artışları, ek ödenekler ve iş güvencesi gibi faktörlerden olumlu etkilendiğini gösteren Day ve Gu (2010) ile Asuquo ve Etor (2022) tarafından yapılan çalışmaları desteklemektedir. Öğretmenlerin mesleki tatminleri arttığında, öğrenci başarısı da doğrudan olumlu etkilenmektedir.

Katılımcı karar alma süreçleri de öğretmenlerin iş tatminini ve performansını artırmada önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma bulgularına göre, öğretmenlerin okul yönetiminde karar alma süreçlerine dahil edilmeleri, onların kuruma bağlılıklarını artırarak daha yüksek motivasyonla çalışmalarını sağlamaktadır. Bu sonuç, Harris (2020) tarafından yapılan çalışmalarda da vurgulanan demokratik yönetim anlayışının öğretmen performansını olumlu etkilediği bulgularıyla örtüşmektedir.

Eğitim materyallerinin sağlanması ile öğretmen verimliliği arasındaki ilişki de önemli bulunmuştur. OECD (2022) tarafından hazırlanan eğitim göstergeleri raporlarında da belirtildiği gibi, eğitim materyallerinin eksikliği öğretmenlerin sınıf yönetimini ve öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin ders içeriklerini daha etkili sunabilmeleri için eğitim materyallerinin eksiksiz sağlanması gerekmektedir.

Son olarak, iletişim uygulamalarının öğretmen verimliliği üzerindeki etkisi de dikkate değer bulunmuştur. Robinson (2021), okul yöneticilerinin öğretmenlerle açık ve şeffaf bir iletişim kurmasının, onların kuruma bağlılıklarını artırarak iş performanslarını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu çalışma da benzer şekilde, etkili iletişim süreçlerinin öğretmen motivasyonunu ve iş tatminini artırdığını göstermektedir.

Genel olarak, bu araştırma Adana ilindeki devlet liselerinde okul yöneticilerinin personel yönetimi uygulamalarının öğretmenlerin verimliliğini artırmada kritik bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Eğitim yönetiminde etkili liderlik ve öğretmenleri destekleyici politikaların geliştirilmesi, eğitim sisteminin daha verimli işlemesi için gereklidir. Gelecekte yapılacak araştırmaların farklı bölgelerde ve daha geniş örneklerle gerçekleştirilerek bu bulguların genellenebilirliğinin artırılması önerilmektedir.

5. ÖNERİLER

Bu çalışmanın bulgularına dayanarak, Adana ilindeki devlet liselerinde öğretmen verimliliğini artırmaya yönelik aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1. **Mesleki Gelişim Programlarının Güçlendirilmesi** Okul yöneticileri, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen düzenli ve hedefe yönelik eğitim programları uygulamalıdır. Bu programlar, çağdaş eğitim trendleri ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmalı; seminerler, atölye çalışmaları ve hizmet içi eğitim kurslarını içermelidir. Guskey (2021) ve OECD (2022) tarafından yapılan araştırmalar, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim programlarına katılımının pedagojik becerilerini artırarak öğrenci başarısını doğrudan olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.
2. **Öğretmen Motivasyonu İçin Teşvik ve Ödül Sistemleri** Adana'daki eğitim kurumlarında öğretmenlerin motivasyonunu artırmak amacıyla ödül ve teşvik sistemleri geliştirilmelidir. Devlet kurumları ve okul yöneticileri iş birliği yaparak, başarılı öğretmenlere yönelik maaş artışları, ek eğitim fırsatları ve mesleki gelişim ödülleri sunmalıdır. Day ve Gu (2010), öğretmenlerin ekonomik ve mesleki olarak desteklenmesinin iş tatminlerini artırarak performanslarını güçlendirdiğini vurgulamaktadır.
3. **Katılımcı Yönetim Yaklaşımının Benimsenmesi** Okul yöneticileri, öğretmenlerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmalıdır. Okullarda kurulacak eğitim komisyonları ve öğretmen konseyleri aracılığıyla öğretmenlerin okul politikalarının belirlenmesi, müfredat tasarımı ve kaynak tahsisi gibi konularda söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. Harris (2020), öğretmenlerin yönetim süreçlerine dahil edilmesinin onların işe bağlılıklarını ve kurumsal aidiyetlerini güçlendirdiğini ifade etmektedir.
4. **Eğitim Materyallerinin Erişilebilirliğinin Artırılması** Okul yöneticileri, öğretmenlerin eğitim süreçlerini daha etkili yönetebilmeleri için güncel ve yeterli eğitim materyallerine erişimini sağlamalıdır. Ders kitapları, dijital kaynaklar, laboratuvar ekipmanları ve öğretim materyallerinin zamanında sağlanması, öğretmenlerin derslerini daha verimli planlamalarına yardımcı olacaktır. OECD (2022) raporlarına göre, eğitim materyallerine erişim eksikliği, öğretmenlerin ders anlatım kalitesini düşüren en önemli faktörlerden biridir.
5. **Etkili İletişim Kanallarının Kurulması** Okul yöneticileri, öğretmenlerle etkili iletişim kanalları kurmalı ve sürdürmelidir. Okullarda düzenli öğretmen toplantıları, elektronik bilgilendirme sistemleri ve öğretmen geri bildirim platformları kullanılmalıdır. Robinson (2021), eğitim kurumlarında açık ve şeffaf iletişimin, öğretmenlerin motivasyonlarını artırarak okul yönetimi ile daha güçlü bir iş birliği içinde olmalarını sağladığını ortaya koymaktadır.

Bu önerilerin uygulanması, Adana ilindeki devlet liselerinde öğretmenlerin mesleki tatminini ve verimliliğini artırarak, eğitim sisteminin genel kalitesine olumlu katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Asuquo, P. N., & Etor, C. R. (2022). The role of school administrators in enhancing teachers' productivity. *Educational Management Journal*, 15(2), 112-128.
- Bass, B. M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 8(1), 9-32. <https://doi.org/10.1080/135943299398410>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE publications.
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291-309. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute. <https://doi.org/10.1002/9781119176626.ch7>
- Day, C., & Gu, Q. (2010). *The new lives of teachers*. Routledge.
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181-199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>

- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2019). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Guskey, T. R. (2021). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching*, 27(3), 375-389.
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125-142. <https://doi.org/10.1108/09578231111116699>
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (2010). Leadership for learning: Does collaborative leadership make a difference in school improvement? *Educational Management Administration & Leadership*, 38(6), 654-678. <https://doi.org/10.1177/1741143210379060>
- Harris, A. (2020). Distributed leadership and teacher leadership: An exploration. *School Leadership & Management*, 40(4), 345-362.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203887332>
- IEPRI. (2022). *The impact of school leadership on teacher effectiveness and student achievement*. International Educational Policy Research Institute.
- Ingersoll, R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortages: An organizational analysis. *American Educational Research Journal*, 38(3), 499-534. <https://doi.org/10.3102/00028312038003499>
- Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. *School Effectiveness and School Improvement*, 17(2), 201-227. <https://doi.org/10.1080/09243450600565829>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *2024-2028 Stratejik Planı*. MEB Yayınları. <https://www.meb.gov.tr>
- OECD. (2021). *Teachers and leaders in schools: Improving the quality of teaching and leadership*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2f9d7743-en>
- OECD. (2022). *Education at a glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Robinson, V. (2021). *Student-centered leadership*. John Wiley & Sons.
- Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 635-674. <https://doi.org/10.1177/0013161X08321509>
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2014). Teacher self-efficacy and perceived autonomy: Relations with teacher engagement, job satisfaction, and emotional exhaustion. *Psychological Reports*, 114(1), 68-77. <https://doi.org/10.2466/14.02.PR0.114k14w0>
- Sun, J., & Leithwood, K. (2015). Direction-setting school leadership practices: A meta-analytic review of evidence about their influence. *School Effectiveness and School Improvement*, 26(4), 499-523. <https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1005106>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson Education.
- Yılmaz, D., & Ceylan, A. (2011). The impact of organizational trust on job satisfaction and organizational commitment. *International Journal of Business and Management*, 6(6), 40-48. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n6p40>